

ADAPTATION FEATURES OF DIFFERENT POPULATION GROUPS OF RODENTS

Ummatov A.

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Andijan State University, Andijan

АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУПП ГРЫЗУНОВ

Умматов А.М.

Кандидат биологических наук, доцент
Андижанский государственный университет, г.Андижан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989293>**Abstract**

Adaptive features of different population groups of rodents to environmental conditions are given. The species included in the fauna, characteristic of the northern cold zone, the Turan plain, African and Indian fauna, as well as the secondary adaptation of species to arid zones, are analyzed.

Аннотация

Приводятся адаптационные особенности разных популяционных групп грызунов к экологическим условиям. Проанализированы виды входящих в состав фауны, характерные для северной холодной зоны, Туранской равнины, африканской и индийской фауны, а также вторичная адаптация видов к аридным зонам.

Keywords: adaptation, fauna, population, species composition, ecology, region

Ключевые слова: адаптация, фауна, популяция, видовой состав, экология, регион

Основная цель исследования - анализ формирования и адаптационных особенностей разных популяционных групп грызунов к экологическим условиям.

Материалом для исследования, послужили многолетних наблюдений изучения видового состава грызунов Ферганской долины (Узбекистан). Видовой состав и возрастные структуры определены по морфологическим признакам, а также использованы общие зоологические методы и картографии [1,2,4,5].

Ферганская долина расположена в восточной части Узбекистана (40° 54' 03" с.ш. 71° 45' 28" в.д.). Её географическая изоляция в окружении гор привела к появлению множества видов и подвидов.

Научные и зоогеографические материалы [3,6,7,8] показывают, что в четвертичном периоде Ферганская долина являлась одним из ядерных центров видообразования.

Основное ядро фауны составляют сформировавшиеся в данном регионе виды, в том числе *Mus musculus* Pallas-домовая мышь, *Citellus relictus* Kaschkarov-реликтовый суслик, *Allactaga elater* Licht-малый тушканчик, *Spermophilopsis leptodactylus* Licht- тонкопалый суслик, *Rattus rattoides* Hodgson-туркестанская крыса, сурок Мензбира (*Marmota menzbieri* Kasck.), *Ellobius talpinus* Pallas-обыкновенная слепушонка, *Meriones meridiannus* Pallas-полуденная песчанка.

Некоторые виды, такие как большая песчанка (*Rhombomys opimus* Licht.), тamarисковая песчанка (*Meriones tamariscinus* Pall.), большой тушканчик (*Allactaga jaculus* Pallas), желтый суслик (*Citellus fulvus* Licht), присоединились к териофауне с экватора через Туранские равнины.

Lepus tolai Pallas-заяц толай, *Microtus afganus* Thom- афганская полевая мышь, *Meriones tamariscinus* Pall- тamarисковая песчанка, *Allactaga jaculus* Pallas- большой тушканчик встречаются в Афганистане и принадлежат к индийской фауны

В процессе длительного развития благодаря относительному совершенству организации, а также способности приспосабливаться к весьма разнообразным условиям обитания, грызуны распространились по всем биотопам от степи до высокогорья. Характерность фауны грызунов Ферганской долины заключается в том, что некоторые виды грызунов: большая, краснохвостая, тamarисковая, полуденная песчанки, малый тушканчик, представлены самостоятельными подвидами, возникшими в результате географической изменчивости, в основе которой лежат своеобразные условия существования подвидов и географических форм. Обогащение видового состава региона произошло, в одних случаях, без сознательного участия человека путем естественного расселения (серая крыса, краснохвостая песчанка, слепушонка), а в других – путем акклиматизации (ондатра, нутрия, норка).

Следует отметить, что на территории Ферганской долины сурок Мензбира, реликтовый суслик, дикобраз, лесная соя, лесная мышь, серебристая и арчовая полевки в основном занимают горные леса и высокогорья, а тушканчик Северцова, малый тушканчик, домовая мышь, тamarисковая песчанка, полуденная песчанка, большая песчанка встречаются в глинисто-щебнистой зоне.

Особое внимание обращают на себя грызуны, широко расселившиеся на землях, освоенных для выращивания сельскохозяйственных культур, и встречающиеся в различного рода строениях. Из

грызунов наиболее приспособленных к обитанию в населенных пунктах можно отметить серую, туркестанскую крысу, обыкновенную слепушонку и домовую мышь, а также краснохвостую песчанку.

Как видно из вышеизложенного, присоединение видов из разных регионов к нашей фауне зависит от природных экологических условий. Благоприятные экологические условия сделали возможным проникновение многих видов.

На раннем этапе появление моря “Тетиса” и периодическое высыхание, понижение его уровня создали благоприятные условия для расселения животных. В этот период связь северные зоны со Средней Азией в виде моста сделали более благоприятным для проникновения многих видов. Поэтому в нашей фауне встречаются виды характерные для Северного региона, Азии, к экватору.

Наши исследования показывают, что в настоящее время в структуре ареала и численности фауны грызунов данного региона под воздействием антропогенных факторов произошли определенные изменения. Сокращаются ареалы сурка Мензбира, полевки, реликтового суслика, большой, полуденной, тамарисковой песчанки, дикобраза и других видов.

В настоящее время краснохвостые песчанки, домовые мыши, серые и туркестанские крысы освоили посеянные и заселили стационарные постройки человека. Краснохвостые песчанки, обыкновенные слепушонки и серые крысы как более пластичные экологические виды гораздо лучше приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Касаясь общей плотности грызунов в различных типах местообитания, следует указать, что культурный ландшафт, в частности орошаемые пахотные земли, представляют собой самую неблагоприятную среду обитания.

Следует указать, что вред наносимый грызунами сельскохозяйственной продукции, и близкий контакт с человеком, вызывают необходимость рациональной и систематической борьбы с ними в Ферганской долине.

LAGOMORPHA-ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Leporidae-Зайцевые

Lepus tolai Pallas-Заяц толай или песчанник

RODENTIA-ГРЫЗУНЫ

1. Hystricidae-Дикообразовые

Hystrix indica Kerr-Индийский дикообраз

2. Myocastoridae-Нутриобразовые

Myocastor coypus Molina-Нутрия

3. Sciuridae-Беличьи

Marmota-Сурки

Marmota menzbieri-Сурок Мензбира

Citellus-Суслики

Citellus fulvus Licht-Желтый суслик

C. relictus Kaschkarov-Реликтовый суслик

4. Gliridae-Сони

Dryomus nitedula Pallas-Лесная соня

5. Dipodidae-Тушканчики

Allactaga jaculus Pallas-Большой тушканчик

A. elater Licht-Малый тушканчик

A. saltator Eversvann-Тушканчик прыгун

6. Muridae-Мышиные

Microtinae-Полевки

Mus musculus Pallas-Домовая мышь

Apodemus silvaticus L.-Лесная мышь

Rattus-Крысы

Rattus rattoides Hodgson-Туркестанская крыса

R. norvegicus Berk-Серая крыса или пасюк

Rhombomys-Песчанки

Rhombomys opimus Licht-Большая песчанка

Meriones meridiannus Pallas-Полуденная песчанка

M. tamariscinus Pallas-Тамарисковая песчанка

M. libycus Licht-Краснохвостая песчанка

Ondatra zibethica Licht-Ондатра

Ellobius talpinus Pallas-Обыкновенная слепушонка

Microtus arvalis Pallas-Обыкновенная полевка

Список литературы:

1. Богданов О.П. Редкие животные Узбекистана. Энциклопедический справочник, Ташкент, “Главная редакция энциклопедий”, 1992
2. Гунин П.Д., Попов В.П. Дополнения к характеристике природных очагов зоонозного кожного лейшманиоза в поселениях песчанок центральной части Ферганской котловины. Экология и медицинское значение песчанок, Москва, 1981
3. Дарлингтон Ф. Зоогеография (пер. с англ. под редак. Н.А.Гладкова), Москва, “Прогресс”, 1966
4. Захидов Т.З., Мекленбурцев Р.Н. Природа и животный мир Средней Азии, том 2, Ташкент, «Ўқитувчи», 1971
5. Крыжановский О.Л. О принципах зоогеографического районирования суши // Зоологический журнал, № 55. Вып. 7, 1975
6. Кучерук В.В., Митропольский О.В., и др. Размещение и численность грызунов Ферганской долины. Фауна и экология грызунов. Вып. 17, Изд-во МГУ, 1989
7. Уматов А.М. Экологические особенности грызунов Ферганской долины и меры ограничения их численности. Polish journal of science № 24, 2020